

GOETHES BALLADE DER ERLKÖNIG

Walter Schönau

*Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.*

*“Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?”
“Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?”
“Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.”*

*“Du liebes Kind, komm’, geh’ mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”*

*“Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?”
“Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind.”*

*“Willst, feiner Knabe, du mit mir geh’n?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.”*

*“Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?”
“Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.”*

*“Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.”
“Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!”*

*Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Müh’ und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.*

Goethe schreef deze beroemde ballade voor een scène in het Singspiel (een soort operette) *Die Fischerin*, dat op een zomeravond in juli 1782 opgevoerd werd in het park van Tiefurt aan de oever van het riviertje de Ilm. Dit was een uiterst geschikte plaats voor het romantische toneelstukje waarin de hoofdpersoon, de vissersvrouw, deze ballade van de Elzenkoning zingt. De tekst ervan, van meet af aan bedoeld om als lied gezongen te worden, was op muziek gezet en werd voorgedragen door de gevierde actrice Corona Schröter, die destijds werkzaam was aan het theater in Weimar en ook in andere stukken van Goethe heeft gespeeld.

Tal van componisten hebben de ballade daarna op muziek gezet, maar de prachtige versie van Schubert (1815, opus 1) is de meest bekende geworden en heeft veel bijgedragen aan de blijvende roem van deze “oerballade”, zoals Golo Mann haar genoemd heeft. Ze ontbreekt dan ook, naast Heines thematisch verwante *Loreley* (1823), in geen bloemlezing van Duitse gedichten (473.000 hits in Google) en Schuberts compositie is tot het klassieke repertoire van Duitse liederen gaan behoren.

Het verhaal van de bezorgde vader die op een nachtelijke rit te paard hulp zoekt voor zijn zieke zoontje dat tenslotte in zijn armen gestorven blijkt te zijn heeft Goethe vermoedelijk van een boer in Jena gehoord. Er ligt dus een ware gebeurtenis aan ten grondslag. Misschien heeft het feit dat in het ontstaansjaar 1782 Goethes vader gestorven is, ook — al of niet bewust — iets bijgedragen aan de schrijnende vader-zoon-thematiek van het gedicht.

Het is geschreven als een quasi-naïeve simpele volksballade in de vroeg-romantische stijl van destijds, een soort poëtische oervorm, met simpel paarrijm (aa bb) en in viervoetige jambiën. Balladen waren toen een geliefd literair genre. Goethe en Schiller wedijverden een tijdje in het “balladenjaar” 1797 in het schrijven ervan. De kunstballade imiteerde veelal de volksballade, omdat men onder invloed van de ideeën van Herder de poëtische waarde ervan, net als van de volkssprookjes, aan het ontdekken was. Hoewel de Verlichting, die toen hoogtij vierde, deze ‘heidense’ volkspoëzie eerder minachtte of wegens haar inherente animistische bijgeloof pedagogisch bestreed, werden ze in de kunst en literatuur van de Sturm und Drang en de Romantiek gewaardeerd en geïmiteerd. In onze ballade representeert de vaderfiguur als het ware de verstandige opvoeder in de geest van de 18e eeuw met haar strijd tegen het bijgeloof, het type dat later in de 19e eeuw dan “Philister” wordt genoemd, de geborneerde en fantasieloze burgerman. Dichters als Goethe en denkers als Herder beseften en betreurden dat de Verlichting ook een geleidelijke ‘onttovering van de wereld’ (Max Weber) met zich mee bracht.

Karakteristiek voor de ballade als poëtisch genre is dat het verhaal in dialogen wordt verteld, vrijwel geheel in directe rede, hier vooral in vragen en antwoorden. Dat begint al in de eerste strofe waarin iemand zonder verdere inleiding vraagt, wie daar te paard door het nachtelijk duister rijdt, waarop iemand anders het antwoord geeft: het is de vader met zijn kind, niet — wat men zou verwachten — een vader. Het gaat dus, zo mogen we concluderen, om een archetypische vader-zoon-situatie, niet om een min of

meer toevallig incident. In die tijd was een rit te paard door een duistere stormnacht trouwens een geliefd literair motief, waarbij we niet moeten vergeten dat toen zo'n rit echt veel gevaarlijker was dan tegenwoordig.

Al in de tweede strofe duikt dan in de koortsvisionen van het kind de Erlkönig op, een machtige natuurdemon (want 'koning'), tegelijk verleidelijk en dodelijk, een belichaming van de magische krachten die het volk aan de natuur toeschreef. De gestalte en de naam van deze 'Elementargeist' had Goethe ontleend aan een Deense volksballade die zijn vriend en leermeester op het gebied van de volkspoëzie, Johann Gottfried Herder, in het Duits had vertaald. Herder woonde destijds, net als Goethe en Schiller, ook in Weimar. Onder de naam *Erlkönigs Tochter* maakte de tekst deel uit van een door hem uitgegeven verzameling van volksliederen, *Stimmen der Völker in Liedern* (1799), en diende als model voor Goethes ballade: zowel in de vormgeving (paarrijm, viervoetige jamben, het bruuske slot) als in de thematiek: Heer Oluf gaat op de dag voor zijn bruiloft op weg om gasten uit te nodigen, raakt verdwaald in het rijk van de Elfenkoning, wordt bestraft voor zijn weigering met diens dochter (bij Goethe zijn het dochters) te dansen en moet de standvastigheid waarmee hij deze verleiding weerstaat met de dood bekopen. De overeenkomsten met de tekst van Herder springen in het oog: de ontmoeting met de demonische (dochter van) de Elfenkoning, de drievoudige verleidingspoging, de dodelijke wraak wegens het niet toegeven aan de verleiding, de natuurmagie. Maar de verschillen zijn veelzeggend: in Goethes tekst wordt een kind verleid, bij Herder gaat het — heel wat conventioneel — om een volwassen bruidegom en een heteroseksuele verleiding.

De Deense 'ellerkonge', dat wil zeggen koning van de elfen, had Herder abusievelijk vertaald als 'Erlkönig', dat wil zeggen koning van de elzen — een vruchtbaar misverstand dat niet gecorrigeerd hoefde te worden, omdat elzen in het volksgeloof met duistere krachten geassocieerd werden. Elfen (Duits: Alben) waren overigens geen liefelijke elfjes met vleugeltjes, maar een soort boosaardige kobolden, kwaadaardige natuurwezens, net als de trollen en de aardmannetjes.

Op de eerste empathische vraag van de vader, waarvoor hij bang is, antwoordt de zoon met zijn wanhopig klinkende tegenvraag 'Zie je de Erlkönig niet?' De vader echter ziet niet alleen de Erlkönig niet, maar ontkent bovendien diens bestaan. Hij zegt, met andere woorden, tegen het doodsbanige kind: 'Je vergist je, die dodelijke bedreiging is inbeelding'. In het verdere verloop van de handeling zal hij met sussende, nuchtere, rationeel verklarende antwoorden op de steeds heviger wordende angstvisionen van zijn kind blijven reageren. Wat zich in de binnenwereld van het kind afspeelt, verklaart hij met buitenwereld-effecten, een typische vorm van rationalisering, een gebruikelijk afweermechanisme.

Dan horen we in de derde strofe hoe de Erlkönig het kind met de belofte van spelletjes, mooie bloemen en goudkleurige kleren probeert te verlokken. Dat ook wij, niet alleen het kind, de Erlkönig horen spreken, terwijl de vader (in de vierde strofe) zijn woorden afdoet als het ritselen van de wind in dorre bladeren, verandert het koortsvisionen

van de jongen in een spookgestalte met een zeker realiteitsgehalte. Wij horen immers wat de Erlkönig zegt. Waren we aanvankelijk misschien nog op de hand van de nuchtere vader, nu komen ook wij onwillekeurig in de ban van de demonische verschijning.

In de vijfde strofe wordt de verleiding geïntensiveerd. Nu treden de dochters van de Erlkönig als tussenpersonen op, die met het vooruitzicht van dansen en het zingen van wiegeliederen het kinderlijk verlangen naar geborgenheid beloven te vervullen en zo het daaraan verbonden gevaar verbergen. Hier wordt duidelijk dat de Erlkönig een negatieve vaderfiguur is, die wel bescherming en geborgenheid belooft, het kind ook lief vindt, maar op perverse pedofiele wijze. Psychoanalytisch geformuleerd: we zien hier de vaak voorkomende splitsing van de vader-imago in een positieve en negatieve variant.

In de zesde strofe horen we weer de wanhopige vraag van de jongen: 'Zie je daar-ginds die dochters niet?' en prompt het geruststellend bedoelde antwoord, dat het oude grijze wilgenbomen zijn waarin het kind die gestalten ontwaart.

Dan culmineert de spanning in de zevende strofe bij de derde verleidingspoging, die nu onverhuld een pedofiel-homoseksuele aanranding met de daarbij horende dreiging met geweld blijkt te zijn. Daarmee openbaart de demon zijn duivelse karakter, hij wordt voor ons steeds meer een belichaming van het absolute kwaad. En hij wordt meer dan een kinderlijke fantasiefiguur. Van de schokkende aanranding horen we immers in de woorden van de Erlkönig zelf, niet in die van het kind. Als de zoon dan zegt dat de Erlkönig hem kwaad gedaan heeft, moeten we dat op twee niveaus, mythisch en medisch, verstaan. Mythisch is het de straf voor het tegenstribbelen van het kind, medisch is het de crisis in de agonie van het doodzieke kind.

In de dramatische slotstrofe heeft de vader zijn verklarings- en geruststellingspogingen opgegeven, nu huivert hij ook zelf en geeft zijn paard nog eens de sporen. Het kind steunt in zijn doodstrijd, het huis (of de boerderij) wordt met moeite bereikt, maar het kind blijkt in de armen van de vader gestorven te zijn.

Iedereen die de ballade heeft gelezen of het lied van Schubert heeft gehoord is, steeds weer, ontroerd door het abrupte slot. Wat is er gebeurd? Waarom en waarheen is de vader 's nachts onderweg? Waaraan is het kind gestorven? Wie is die Erlkönig? Heeft de demon nu de strijd gewonnen? Raadsels! De tekst doet geen poging de opgeroepen spanning te laten afvloeien. De verteller kiest geen partij voor de verklaringen van de vader of voor de angstvisioenen van de zoon. Dus kunnen we de suggestie niet van ons afschudden dat de dood van het kind inderdaad de wraak van de Elfenkoning is voor de weigering om aan zijn verleiding toe te geven. Tragisch is niet zo zeer de dood als wel de eenzaamheid van het stervende kind met zijn hevige, niet vervulde behoefte aan minimale empathie. Het schokkende effect van de ballade is dat het kind echt sterft. De vader, zo voelt iedere luisteraar, had er beter aan gedaan de symbolisch-antropomorfe gestalte, die de doodsdreiging voor het kind had aangenomen, serieus te nemen.

Het verhaal staat dus duidelijk in een ideologische context. Het symboliseert de strijd tussen de Verlichting en de Romantiek, tussen het voorchristelijk-mythische, dus

'heidense' Germaanse volksgeloof enerzijds en het Christelijke geloof anderzijds, maar vooral ook het conflict tussen het destijds nog krachtige (bij)geloof in heksen, demonen en geesten enerzijds en het rationeel-natuurwetenschappelijke wereldbeeld anderzijds. De hallucinaties van het stervende kind maken datgene wat de rationalistische Verlichting had verdrongen weer bewust. Zo getuigt deze natuurmagische ballade van het verzet tegen de voortschrijdende onttovering van de wereld en van het besef dat ook het Verlichtingsdenken de animistische angst niet zo maar kan laten verdwijnen. Wie bijgelovig is, beschikt immers nog over allerlei magische afweerformules, maar de rationele mens is er zonder zijn toverspreuken soms weerloos aan overgeleverd.

Als een overwonnen primitieve of kinderlijke overtuiging, zoals het bestaan van een demonisch natuurwezen als de Erbkönig, toch lijkt te worden bevestigd, vinden we dat volgens Freud 'unheimlich' — en dat is nu juist het effect van het slot van de ballade, zowel bij de vader ("dem Vater grauset's") als bij ons. Want 'Elementargeister' als de Erbkönig zijn mythische gestalten die het object van onze angsten zichtbaar voorstellen. Ze bestaan dan misschien niet in fysieke zin, maar wel degelijk in de psychische realiteit. Goethe had oog hiervoor en had als kunstenaar een antenne voor de onderhuidse conflicten van de tijdgeest. Als een seismograaf ving hij de trillingen van deze spanningen op en wist deze symbolisch in dramatische scènes tot uitdrukking te brengen. Het empathische tekortschieten van de tijdgeest heeft hij tot een kunstwerk verdicht, gedramatiseerd en gethematiseerd.

De schokkende kern in het verhaal van de verleiding door de Elzenkoning, in tegenstelling tot de verleiding in de Deense volksballade van Heer Oluf, is dat het om de pedofiele aanranding door een moorddadige kinderlokker gaat. Hoewel de tekst daarover geen misverstand laat bestaan, realiseert men zich dat vaak niet, merkwaardig genoeg. Een kwestie van verdringing? We zijn hier echter onmiskenbaar in het domein van de psychopathologie. Nog schokkender is dat deze beelden in de geest van een kind leven. Ze lijken aan de archaische wereld van de mythologie ontleend te zijn, die wereld vol van wreedheid, perversie, incest, castratie, kannibalisme, vader- en moedermoord, aan oerscènes uit de fylogenetische prehistorie, die volgens de psychoanalytica Melanie Klein ook in het kinderlijke onbewuste voortleven. Een voorbeeld uit de Griekse mythologie: Laios, de vader van Oedipus, de eerste man in de Griekse mythologie die de knapenliefde ging bedrijven, ontvoerde Chrysippus, de zoon van zijn gastheer Pelops, hij verkrachtte hem en dreef hem tot zelfmoord. Het lijkt alsof de ballade ons even een blik laat werpen in deze primitieve wereld van ongetemde driften, de voedingsbodem voor terrorisme en genocide, van het absolute kwaad. De Erbkönig als belichaming daarvan moeten we zien als de manifestatie van de negatieve vader-imago, die alle boosaardige aspecten van de vaderfiguur in zich opgenomen heeft.

Dit alles vergroot echter alleen maar het raadsel dat deze ballade van Goethe ons opgeeft: hoe is het te verklaren dat zo'n schokkend verhaal over de moord op een kind door een kinderlokker zo'n universeel succes is geworden? Waarom ontroert het zoveel

mensen? Waaraan appelleert dit gedicht? Ik vermoed: aan iets in ons zelf dat we vergeten zijn, maar dat we misschien als vage herinnering of als een motief uit ons collectieve onbewuste herkennen. Het eigenlijk tragische is het gebrek aan empathie voor de magische belevingswereld van het kind bij de overigens goedwillende vader. Deze toont wel compassie en een zekere affectieve empathie, maar beschikt niet over de cognitieve empathie waar het kind om vraagt. Met andere woorden, het schort aan het vermogen tot mentaliseren, het zich kunnen voorstellen van wat er in het innerlijk van het kind omgaat. De wanhoop van de doodsbanige jongen doet vermoedelijk snaren trillen bij ons die vergelijkbare jeugdervaringen van teleurstelling over het onbegrip van de ouders oproepen. Hoe vreemd en onvertrouwd dit verhaal van een doodsstrijd, ervaren als pedofiele aanranding, ons ook voorkomt, het moet toch ook contact maken met de algemene kinderervaring, dat onze beschermers en opvoeders soms niets begrijpen van onze innerlijke wereld. *Kinderen vragen begrip*, zoals een boektitel luidt (Hans Müller-Eckhard 1956), maar vaak krijgen ze het niet.

Want het kind leeft in een eigen magische wereld, waarin de grens tussen fantasie en werkelijkheid nog ontbreekt of onscherp is, waarin het wereldbeeld sterk door wensen en angsten is gevormd, kortom in een sprookjes- of fantasiewereld, die volwassenen meestal totaal vergeten zijn. Het zijn bij voorbeeld de auteurs van succesvolle kinderboeken als Astrid Lindgren of Annie M.G. Schmidt die het contact met die kinderwereld hebben weten te behouden. Boeken als die van Selma Fraiberg (*The Magic Years*, 1959) of van Alice Miller (*Das Drama des begabten Kindes*, 1979) willen ons begrip ervoor aankweken. Mijn hypothese is dus dat het wereldsucces van de ballade te verklaren is als een onbewuste respons: we hebben allemaal ooit wel eens in onze vroege jeugd de kloof tussen onze magische kinderwereld en de nuchtere onttoverde wereld van de volwassenen pijnlijk ervaren. Dit gedicht appelleert aan die vergeten of verdrongen ervaringen, waarin de zo vertrouwde vader of moeder ineens een vreemde bleek te zijn.

Laat ik een ander, wat luchtiger voorbeeld geven voor deze miscommunicatie tussen ouder en kind: Op een morgen in de lente komt Isabel, een meisje van ruim drie en een half jaar, het huis in rennen en roept: 'Mama, mama, kom gauw kijken; er staat een grote olifant in de tuin.' Moeder gaat mee en Isabel wijst op de enorme beuk, die daar sinds mensenheugenis staat. Moeder is gealarmeerd over zoveel gebrek aan realiteitszin en zegt: 'Isabel, je hebt gejoekt, ga meteen naar boven en ga voor je bedje God om vergeving vragen.' Isabel gaat naar boven en komt na enige tijd beneden. 'En', vraagt moeder, 'heb je God om vergeving gevraagd?' 'Ja', zegt Isabel, 'maar God zei: ach, het is niet zo heel erg hoor, want zelf dacht ik ook even dat het een olifant was.' Het mondige en snedige antwoord van Isabel compenseert hier het empathisch tekort schieten in de pedagogische interventie van de goedbedoelende moeder.

Een illustratief contrastverhaal, een voorbeeld voor een geslaagde empathische vader-zoon-communicatie over angst voor spoken is de volgende anekdote van Klaus Mann. Deze vertelt in zijn autobiografie hoe hij als kleine jongen zijn vader, de schrijver

Thomas Mann, zijn nood klaagde over het spook dat hem en zijn broer Golo 's nachts met zijn hoofd onder zijn arm kwam bezoeken. Thomas Mann raadde hun aan het spook mede te delen dat het hen niet meer moest lastig vallen, dat een kinderkamer geen plaats is waar een fatsoenlijk spook rondwaart, dat het zich kortom moest schamen. En als dat nog niet hielp, moesten ze er maar aan toevoegen dat hun vader geen spoken in zijn huis duldde, want het was in spokenkringen een alom bekend feit dat hij des duivels kon worden als hij eenmaal zijn geduld verloor. Dit advies had inderdaad het gewenste effect – “und bewies uns aufs eindrucksvollste, wieviel der väterliche Einfluß sogar in der Gespenster-Sphäre vermochte” (Klaus Mann: *Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht*. Frankfurt a. M.: Fischer 1963, p. 21). Een sensibel kunstenaar als Thomas Mann had het contact met de magische kinderwereld kennelijk niet verloren.

Het universele appèl dat de ballade op ons gemoed doet, komt niet alleen in de talrijke muzikale composities van de tekst tot uitdrukking, maar ook in de literaire receptiegeschiedenis ervan. Er zijn tal van parodieën, pastiches en andersoortige bewerkingen, maar ook in bekende romans duikt de Elzenkoning als fascinerende gestalte op, zoals in *Le roi des aulnes* (*De elzenkoning*, 1970) van Michel Tournier of in de roman van Robert M. Pirsig, *Zen and the Art of Motorcycle Maintenance* (*Zen & de kunst van het motoronderhoud*, 1974). Het boek van Tournier vertelt over de avonturen van een Franse automonteur in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog. De auteur legt al door de keuze van de romantitel een verband met de mythische Erbkönig, maar de hoofdpersoon ziet zich zelf vooral als een moderne Christophorus. Hij verdrinkt aan het slot in een moeras met een joods kind op zijn rug. Het verhaal werd door Volker Schlöndorff verfilmd als *The Ogre* (1996). In *Zen & de kunst van het motoronderhoud*, een cult book uit de jaren '70, verhaalt Pirsig over de motorfietstocht die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een zomermaand lang van Minnesota naar Californië maken. De handeling vertoont een duidelijke parallel met de Erbkönig-ballade: de vader is niet in staat om de boze demon die zijn zoon, een psychiatrisch patiënt, in zijn macht heeft, te verjagen – “the ghost wins”. Op de avond van de tweede dag van de reis zit de vader aan het kampvuur met zijn reisgenoten, een bevriend echtpaar. Het gesprek gaat over de psychische stoornis van zoon Chris en waarom de vader tot nu toe geen psychiater geraadpleegd heeft. Hij antwoordt dat hij dat niet goed weet, maar dat een psychiater en zijn zoon voor zijn gevoel “not kin” zijn. Hij associeert over het woord ‘kin’ en dan schieten hem regels uit de ballade te binnen die hij in het Duits citeert.

De juistheid van het vermoeden van een appèl op vroege ervaringen met onbegrip van ouders voor de magische wereld van het kind kan niet bewezen worden. Misschien heeft mijn hypothese ter verklaring van het raadsel van de Erbkönig u dan ook niet overtuigd. Dan blijft echter de vraag hoe een lied met zo'n schokkende inhoud zo'n grote bekendheid heeft verworven en zoveel bewondering heeft geoogst.

Walter Schönau, 'Goethes ballade *Der Erbkönig*'. In: *Poze. Literair Tijdschrift*, nr. 7 (Aug. 2016), pp. 3-7. Peize: Uitgeverij Ter Verpoozing.